

РОДИТЕЛЬСКОЕ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАНИИ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
РОДИТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Сайфутдинова Малика Садуллаевна

Студентка 2-курса группы 4-ФТ(г)-23 факультета

Филология и обучение языкам

Азиатский Международный Университет. Бухара, Узбекистан.

malikasayfutdinova37@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14727902>

Аннотация. Родительское участие в образовании это сотрудничество между семьей и школой, направленное на создание благоприятных условий для развития ребенка. Оно подразумевает активное вовлечение родителей в учебный процесс, установление тесных контактов с учителями и создание дома атмосферы, способствующей обучению.

ключевые слова: родительское участие, образование, школа, семья, взаимодействие, общение, учитель, конфликт, ребенок.

Annotatsiya. Ota-onalarning ta'limdagi ishtiroki - bu bolaning rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga qaratilgan oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik. Bu ota-onalarni o'quv jarayoniga faol jalb qilish, o'qituvchilar bilan yaqin munosabatlar o'rnatish, uyda o'rganish uchun qulay muhit yaratishni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: ota-ona ishtiroki, ta'lim, maktab, oila, o'zaro munosabatlar, muloqot, o'qituvchi, nizo, bola.

Abstract. Parental participation in education is cooperation between family and school aimed at creating favorable conditions for the development of the child. It involves actively involving parents in the learning process, establishing close relationships with teachers, and creating an atmosphere at home that is conducive to learning.

Key words: parental involvement, education, school, family, interaction, communication, teacher, conflict, child.

Родительское участие в образовании- это партнерство между семьей и школой, направленное для развития ребенка. Родительское участие играет важнейшую роль в образовании ребенка. Совместными усилиями школы и семьи можно создать оптимальные условия для развития каждого ученика. Исследования показывают, что дети родители которых активно участвуют в их образовании, как правило имеют более высокие академические достижения. Совместная работа родителей и учителей способствует

укреплению доверия и взаимопонимания. Развитие ответственности Участие в образовании ребенка помогает родителям развить у него чувство ответственности и самостоятельности.

Повышение успеваемости. Активное участие родителей создает в школе более позитивную и поддерживающую атмосферу. [6].

Общение между родителями и преподавателями играет важнейшую роль в образовании ребенка. Открытый диалог помогает создать партнерские отношения, направленные на достижение общих целей – успешное обучение и развитие ребенка.

Понимание прогресса: Регулярное общение позволяет родителям быть в курсе успехов и трудностей ребенка, своевременно выявлять проблемы и оказывать поддержку.

При возникновении трудностей совместные усилия родителей и учителей позволяют быстрее найти эффективные решения. Открытый диалог способствует созданию единого образовательного пространства, где школа и семья действуют сообща. Доверительные отношения между родителями и учителями создают благоприятную атмосферу для обучения и развития ребенка. Возможные препятствия и пути преодоления Нехватка времени: Совместить работу, домашние дела и общение с учителем может быть сложно.

Планируйте заранее и используйте удобные формы связи. Разные взгляды:

Родители и учителя могут иметь разные взгляды на воспитание и обучение.

Старайтесь найти компромисс, исходя из интересов ребенка Языковой барьер. Для родителей-мигрантов языковой барьер может стать препятствием Школы могут предоставлять переводчиков или организовывать специальные мероприятия для родителей.

Общение родителей с преподавателями это не просто формальность, а неотъемлемая часть образовательного процесса. Открытый и конструктивный диалог помогает создать благоприятную атмосферу для обучения и развития ребенка, способствует укреплению доверия между семьей и школой. [2].

Есть такие семьи, которые не хотят заниматься со своей ребёнком, но мы учителя должны решить эту проблему. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, преподавателю важно понять причины, по которым родители не хотят заниматься с ребенком. Это может быть связано отсутствием времени, родители могут быть заняты работой или другими делами.

Недостатком знаний: они могут чувствовать себя некомпетентными в определенных предметах. Проблемами в семье: в семье могут быть конфликты или другие трудности отвлекающие от учебы ребенка, Несогласием с методами обучения: родители могут не

соглашаться с подходами, используемыми в школе. Искренне поинтересоваться причинами их беспокойства и готовности помочь. [9].

Объяснить важность совместной работы над успеваемостью ребенка. Выслушать их точку зрения с уважением. Предложение помощи: Предложить дополнительные занятия или консультации для ребенка. Посоветовать полезные ресурсы (книги, сайты, приложения) для самостоятельных занятий.

Конфликты между родителями — нередкое явление в школьной среде.

Для учителя это может стать непростой ситуацией, требующей деликатности и профессионализма. Основные принципы поведения преподавателя в такой ситуации.

Преподаватель должен сохранять нейтральную позицию и не принимать чью-либо сторону. Информация о личных отношениях родителей должна оставаться конфиденциальной. Так же преподаватель должен сохранять профессионализма: необходимо сохранять спокойствие и вежливость даже если ситуация накаляется. [1].

REFERENCES

1. Артамонова О. В. Предметно-пространственная среда // Дошкольное воспитание. 1995. № 4. С. 1–18.
2. Башлакова Л. Н. Влияние общения воспитателя с дошкольниками на взаимоотношения детей: Дис. ... канд. психол. наук. – М., 1986.
3. Белая Е. Некоторые вопросы влияния среды на гармоничное развитие ребенка // Детский сад от А до Я. 2005. № 4. С. 57–9.
4. Murodova, D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *ModernScienceandResearch*, 2(12), 654-658.
5. Arabovna, M. D. (2023). MATERNAL IMAGE IN MODERN UZBEK PROSE. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(12), 28-33
6. Arabovna, M. D. (2023). THE THEME OF MOTHERHOOD IN “WOMEN'S PROSE” BY MASHA TRAUB. *InternationalJournalOfLiteratureAndLanguages*, 3(12), 34-38.
7. Murodova, D. (2024). MATERNAL IMAGE IN “WOMEN’S PROSE” BY MASHA TRAUB. *Modern Science and Research*, 3(1), 157–163. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27859>
8. Муродова, Д. А. (2023). ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.

9. Murodova, D. (2023). FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE. *Modern Science and Research*, 2(9), 112–114. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/23907>
10. Муродова, Д. А. (2023). ЖЕНСКАЯ ПРОЗА В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
11. Murodova, D. (2023). ARABIC WORDS USED IN MODERN RUSSIAN. *Modern Science and Research*, 2(4), 576–578. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/19400>
12. Муродова, Д. А. (2023). МАТЕРИНСКИЙ ОБРАЗ В СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ ПРОЗЕ.
13. Murodova, D. (2024). AN ARTISTIC IMAGE IN UZBEK “WOMEN’S PROSE” BASED ON THE STORIES OF ZULFIYA KUROLBA KIZI. *Modern Science and Research*, 3(2), 1172–1177. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/29788>
14. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>
15. Муродова, Д. (2024). ТЕМА МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА В 21 ВЕКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ПОВЕСТИ МАШИ ТРАУБ «ПЛОХАЯ МАТЬ»). *NRJ*, 1(4), 136-142.
16. Муродова, Д. А. (2024). ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ В УЗБЕКСКОЙ «ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ» НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ.
17. Муродова Дилдора Арабовна. (2024). Образ матери и дочери в современном мире (на материале романа Маши Трауб «Плохая мать»). МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(9), 43–50. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13774170>
18. Murodova, D. (2023). THE CONCEPT OF THE WORDS "GENEROSITY AND COWARDICE" IN THE LAK LANGUAGES. *Modern Science and Research*, 2(6), 1147–1149. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/21541>
19. MoreCitationFormats
20. Murodova, D. (2024). «СОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» В ПРОЗЕ МАРИИ ТАРУБ. *Modern Science and Research*, 3(2), 43–50. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/30438>

21. MoreCitationFormats
22. Arabovna, M. D., & Rashidovna, S. G. (2024). Analyzing the image of mother in women's prose in the modern world of development of innovative technologies. *SPAST Reports, 1*(7). <https://doi.org/10.69848/sreports.v1i7.5092>
23. Муродова, Д. (2024). ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ЗНАЧЕНИЯ ОБРАЗА МАТЕРИ В ЛИТЕРАТУРЕ НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ (МАШИ ТРАУБ И ЗУЛЬФИИ КУРОЛБОЙ КИЗИ). *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2*(12), 266–275. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14549525>
24. Хасанова Шахноза. (2024). ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В РАССКАЗАХ А.П. ЧЕХОВА: ИХ РОЛЬ И ФУНКЦИИ. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2*(11), 416–426. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14278389>
25. Хасанова Шахноза. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТОЙЧИВЫХ СОЧЕТАНИЙ В РАССКАЗЕ ЧЕХОВА "ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ". *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2*(11), 78–87. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14180997>
26. Хасанова, Ш. (2024). УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ В ПОВЕСТВОВАНИИ: САИД АХМАД И ТВОРЧЕСКИЙ СТИЛЬ ЧЕХОВА. *MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2*(10), 348–353. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996861>
27. Хасанова Шахноза. (2024). ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГЛУБИНА И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2*(9), 81–85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820171>
28. Хасанова Шахноза. (2024). НАВЫК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВороК В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ САИДА АХМАДА И АНТОН ПАВЛОВИЧА ЧЕХОВА). *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2*(9), 86–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13820219>